

 Questo non è uno storyboard

DISC **RAMA**
create your story.

Chiara Vichi 7085655
Adriana Popa 7087042
Giulia Riente 7087879
Elena Furfaro 7084500
Lucrezia Giovannelli 7087287

Gruppo Galatine

Co Design session

2- Concept

Keywords:

- disordine
- interscambialità
- multifunzione
- espressivo
- atipico

"Concept" Keywords selezionate (max.6): DISORDINE, INTERSCAMBIABILITÀ,
MULTIFUNZIONALE, ESPRESSIVO, ATIPICO

DISORDINE
una cosa sopra l'altra
→ sovrapposti
- materiali?
+ plexiglass spesso
+ FLUORESCENTE
METODO A Matrioska (SFOGLIA DI carta)

L'UTENTE DECIDE COSA ILLUMINARE
AD INCASTRO BINARIO
STICKERS
GIOCO DI LUCE E OMBRA
COLORI MATERIALI
+ INTERATTIVO

STORIA CHE SI ADATTA ALL'UTENTE
COMBINAZIONE

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Discussion:
Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

3D >> 2D
IMMAGINI COMUNQUE
CON IL 3D HAI PIÙ POSSIBILITÀ.
+ IDEE di SCAMBIO da 4 a 6
TOUCHE'
I WIN ♀

Moodboard

be
creARTive.

**Dream.
Create.
Inspire.**

Abstract di progetto

Il nostro storyboard nasce dall'idea di creare uno strumento intercambiabile, adatto ad ogni utente, e con cui si può interagire. Si compone di più livelli che permetteranno la creazione di più scene diverse attraverso una sovrapposizione

Come si compone?

Verrà offerto un kit composto da:

- 30 carte trasparenti vuote, su cui ogni utente potrà disegnare ciò che preferisce;
- 20 carte trasparenti predefinite, che includono soggetti, sfondi e oggetti aggiuntivi;
- 4 dischi di plexiglass impilabili, all'interno dei quali è possibile inserire le carte;
- 3 divisori per distanziare i dischi;
- Sticker vari per ampliare il racconto;
- QR Code che porta alla libreria web open source in cui scaricare nuovi sticker e/o caricare i propri;
- Base e perno in cui infilare i dischi.

Carte comprese nel kit e sticker scaricabili dal sito
open source

Funzionamento

L'utente costruirà la sua storia o il suo progetto per sovrapposizione. Sopra ogni spicchio di ciascun disco andrà una carta. Nel 1° livello sarà presente lo sfondo, nel 2° i personaggi, nel 3° e 4° altri elementi a sua scelta. In questo modo, girando i dischi, l'utente vedrà la storia completa e, nel caso in cui volesse cambiare qualcosa, basterà girare un disco per farlo coincidere con la carta che vuole.

Varianti

Cottoncandy

Blueberry

Mint

Banana split

Licorice

Grape

Packaging

Logo

DISCORAMA
create your story.

DISCORAMA
create your story.

DISCORAMA
create your story.

DISCORAMA
create your story.

Costruzione logo

Costruzione logo

Sito open source

Daremo la possibilità ai nostri utenti di creare o scaricare stickers che serviranno per usare le loro storyboard. Tramite il login alla nostra piattaforma, l'utente non solo potrà scaricare i vari stickers, ma potrà anche caricarli per aiutare gli altri utenti ad utilizzare il loro Discorama.

I nostri utenti, inoltre faranno parte di una Community, così si sentiranno integrati nel nostro progetto.

Link sito web

[Click qui per il prototipo del sito web!](#)

